

Las mujeres y el género en el pasado: recorrido de un campo historiográfico

Women and Gender in the Past: A Historiographical Overview

Jéssica Ramírez Achoy*

Resumen: Se analiza la historia de las mujeres y el género en las publicaciones de la Revista de Historia, en el periodo 1975-2025, en el contexto del 50 aniversario de la revista. La indagación se hizo a través de la metodología cualitativa, con enfoque interpretativo-descriptivo. La estrategia de análisis de datos consistió en la construcción de una matriz documental y la codificación de los artículos a partir de categorías analíticas. La principal conclusión es que el debate sobre la historia de las mujeres no ha sido constante en la revista, pero las publicaciones muestran las etapas de este campo historiográfico, así como los desafíos para el futuro.

Palabras clave: investigación histórica, historia, mujeres, género.

Abstract: This article analyzes the representation of women and gender in the publications of the *Revista de Historia* between 1975 and 2025, with the aim of examining the evolution of debates within Costa Rican historiography in this field. The study employed a qualitative methodology with an interpretive-descriptive approach. Data analysis was conducted through the development of a documentary matrix and the coding of articles based on analytical categories. The main conclusion is that while the journal's engagement with women's history has been intermittent, its publications reflect the broader phases of this historiographical field and highlight the ongoing challenges it faces moving forward.

Key words: historical research, history, women, gender.

Introducción

El objetivo del escrito ha sido caracterizar el discurso sobre la historia de las mujeres presente en la Revista de Historia, de la Universidad Nacional, en el periodo 1975-2025, para mostrar los debates planteados, sus giros y propuestas durante los últimos 50 años. Este ejercicio se realiza en el contexto de la conmemoración del quincuagésimo aniversario de la revista.

La historia de las mujeres es un campo que se ha desarrollado desde finales de la década de los ochenta en Costa Rica y ha transmutado en múltiples enfoques sobre el género¹. Lo anterior, marca diferentes discursividades sobre el papel de las mujeres en el pasado y el quehacer de la Revista de Historia en esta rama de la historiografía. Además, muestra las tendencias del estudio de lo femenino, en el pasado.

El desarrollo de la historia de las mujeres y el género ha producido diferentes debates en los últimos 50 años, producto del cuestionamiento de los roles tradicionales establecidos en la sociedad. Estos discursos permitieron a) reconocer el impacto y las rupturas planteadas por el movimiento feminista desde la década de los setenta; b) institucionalizar estos enfoques a través de programas y carreras universitarias que centraron su atención en las relaciones de

*Costarricense. Doctora en didáctica, con especialidad en didáctica de la historia, por la Universidad Tecnológica de Pereira, Risaralda. Docente e investigadora de la Escuela de Historia, Universidad Nacional, campus Omar Dengo, correo electrónico: jessica.ramirez.achoy@una.ac.cr, ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1795-3006>. La autora agradece el trabajo de Nazareth Mena Camacho por el trabajo de asistencia en este artículo.

¹ Eugenia Rodríguez Sáenz, «Historia de las mujeres y de género», en *Innovación y diversidad: La historiografía costarricense en la segunda década del siglo XXI*, ed. Iván Molina y David Díaz (San José: EUCR-CIHAC, 2022), 189–211; y Eugenia Rodríguez Sáenz, «Presentación», *Cuadernos Inter.c.a.mbio sobre Centroamérica y el Caribe* 11, n.º. 2 (julio-diciembre 2014).

poder sobre las mujeres; c) el reconocimiento académico al incorporar en congresos, publicaciones e investigaciones las discusiones entorno a las mujeres².

En el caso específico de la historia, desde la década de los setenta se cuestionaron las visiones del pasado y las mujeres en ese pasado. Así, historiadoras como Gerda Lerner, denunciaban que las mujeres estaban al margen de la historia, y que la periodización del tiempo estaba en función de personajes de la vida pública: políticos, religiosos, comerciantes, etc. que no reflejaban el lugar de lo femenino³.

De esta manera, se problematizaron las funciones de las mujeres y se planteaba que el patriarcado es una construcción histórica, Lerner afirmaba:

Women and men have entered historical process under different conditions and have passed through it at different rates of speed. If recording, defining, and interpreting the past marks man's entry into history, this occurred for males in the third millennium B.C. It occurred for women (and only some of them) with a few notable exceptions in the nineteenth century. Until then, all History was for women pre-History.⁴

Los giros en la historia implicaron cuestionar la visibilización de las mujeres en el pasado, más allá, de las mujeres «excepcionales» que acompañaron los relatos sobre las independencias, o reformas religiosas. En estos debates de la década de los ochenta, el género se concebía de forma binaria, y se buscaba reivindicar el papel de lo femenino al estudiar los procesos históricos que determinaron su participación en la sociedad⁵.

Las categorías de espacio público y privado permitieron delimitar los lugares históricos que el patriarcado otorgó a las mujeres, y convertirlos en objetos de estudio. En los noventa, inició el interés por temáticas relacionadas con los contextos políticos, vida cotidiana y la participación femenina. Para el caso centroamericano, el discurso se situaba en la participación de las mujeres en los conflictos armados en El Salvador o Nicaragua, o la actuación de las poblaciones indígenas en Guatemala⁶. Además, se investigaron tópicos sobre matrimonio, estupro, violencia doméstica, sufragismo, participación en partidos políticos, la mujer obrera, prostitución, entre otros⁷.

² Eugenia Rodríguez Sáenz, «Los estudios de las mujeres y de género en Centroamérica y Chiapas: avances y desafíos (1957–2015)» *Diálogos. Revista Electrónica de Historia* 20, n.º. 2 (2019): 148–182, <https://doi.org/10.15517/dre.v20i2.37161>.

³ Bonnie S. Anderson y Judith P. Zinsser, *Historia de las mujeres: Una historia propia* (Barcelona: Editorial Crítica, 2000).

⁴ Gerda Lerner, *The Creation of the Patriarchy* (New York: Oxford University Press, 1986), 226.

⁵ Bonnie S. Anderson y Judith P. Zinsser, *Historia de las mujeres...*, 11-21.

⁶ Eugenia Rodríguez Sáenz, «Historia de las mujeres...»

⁷ En este ámbito las referencias son vastas, nombramos algunas de las obras publicadas costarricenses en la época: Virginia Mora, «La mujer obrera en la educación y en el discurso periodístico en Costa Rica (1900–1930)», *Anuario de Estudios Centroamericanos* 19, n.º. 1 (1993): 67–77; Eugenia Rodríguez, *Entre silencios y voces: Género e historia en América Central (1730–1990)* (San José: Editorial de la Universidad de Costa Rica, 1997); Carmen Murillo, «Masculinidad y cultura del trabajo ferroviario en Costa Rica (1872–1890)», en *Entre silencios y voces: Género e historia en América Central (1750–1990)*, ed. Eugenia Rodríguez Sáenz (San José: Editorial de la Universidad de Costa Rica; Instituto Nacional de las Mujeres [INAMU], 1997), 113–130; Eugenia Rodríguez, «Construyendo la identidad nacional: Redefiniendo la familia y las relaciones de género en Costa Rica (1890–1950)», en *Memoria del VI Congreso Panamericano de Historia*, ed. Ronny Viales (México D.F.: Instituto Panamericano de Geografía e Historia [IPGH], 2001), 211–251; Eugenia Rodríguez, *Hijas, novias y esposas: Familia, matrimonio y violencia doméstica en el Valle Central de Costa Rica (1750–1850)* (Heredia: BUNA; Plumsock

En Europa, esta tendencia se reflejó en publicaciones que integraron a las mujeres en la historiografía, a partir de una reinterpretación de las fuentes primarias y en diálogo con otras ciencias sociales, como la antropología y arqueología. De esta manera, se incluyen estudios sobre mujeres campesinas en los siglos IX-XX; las mujeres en la iglesia a partir del siglo XII y XIII; las mujeres de los castillos y señoríos, y las mujeres en el capitalismo comercial, siglos XIII-XVII⁸. Al aplicar la larga duración en estas investigaciones, también se integraron las discusiones del espacio privado para ubicar a las mujeres en la vida cotidiana, el matrimonio, el papel de las hijas y esposas.

Las tendencias teóricas de cierre del siglo XX cuestionaron el concepto de género y el binarismo hombre-mujer. El posestructuralismo francés irrumpió con los enfoques sobre el poder de Michel Foucault y esto se tradujo en nuevas reinterpretaciones de la historia de las mujeres y el género. Para Judith Butler:

La circularidad problemática de un cuestionamiento feminista del género se hace evidente por la presencia de dos posiciones: por un lado, las que afirman que el género es una característica secundaria de las personas, y por otro, las que sostienen que la noción misma de persona situada en el lenguaje como un «sujeto» es una construcción y una prerrogativa masculinistas que en realidad niegan la posibilidad estructural y semántica de un género femenino⁹.

Si ya la historia de las mujeres irrumpía en la historiografía y señalaba los sesgos patriarcales para comprender el pasado, ahora el género discutía no solo las construcciones sociales del sexo, sino que con las teorías Queer, se reconocían otras manifestaciones del género más allá de la biología. Así como las olas feministas de la década de los setenta propiciaron estudios de las mujeres y masculinidades en la academia, en el primer cuarto del siglo XXI, los movimientos de las comunidades LGTB+ impulsaron el reconocimiento de sus derechos y su visibilización en las ciencias sociales. El género no hegemónico reconoció otros sujetos para analizar la historia, la psicología y otras ciencias sociales. De este modo, se distinguieron en los estudios otros sujetos como la población trans, lesbica o gay¹⁰.

Por otra parte, la reacción de grupos conservadores a estos postulados reivindica el concepto de mujer desde lo biológico, y además, sitúan el espacio doméstico como parte de las funciones primarias de las mujeres¹¹. Estos grupos suelen tergiversar los avances de la

Mesoamerican Studies, 2000); Juan José Marín, «Prostitución y explotación sexual infantil y juvenil en Costa Rica (1860–1949)», en *Abuso sexual y prostitución infantil y juvenil en Costa Rica durante los siglos XIX y XX*, ed. Eugenia Rodríguez Sáenz (San José: Plumsock Mesoamerican Studies, 2005), 127–161.

⁸ Sobre el tema, uno de los referentes publicados ha sido la obra de las historiadoras Bonnie S. Anderson y Judith P. Zinsser, *Historia de las mujeres...*, otro ejemplo lo constituyen los cinco volúmenes de la obra: Georges Duby y Michelle Perrot, coords., *Historia de las mujeres*, 5 vols. (Madrid: Taurus, 2018).

⁹ Judith Butler, *El género en disputa: El feminismo y la subversión de la identidad*, 6ª imp. (Barcelona: Paidós Studio 168, 2014), 62.

¹⁰ El debate puede ser ampliado en el número 14 (géneros, diversidades y diversidades) de *Cuadernos Inter.c.a.mbio sobre Centroamérica y el Caribe*. Se recomienda el trabajo de: Mario Andrés Soto Rodríguez, «La patologización de la transexualidad: Contemplando posibilidades de resistir desde algunas construcciones identitarias de género no hegemónicas», *Cuadernos Inter.c.a.mbio sobre Centroamérica y el Caribe* 11, n.º. 2 (2014): 145–65, <https://doi.org/10.15517/c.a.v11i2.16721>.

¹¹ Mariela Solana, «¿#SexoNoEsGénero? Disputas feministas en torno del sexo y la biología», *Nueva Sociedad*, n.º. 316 (marzo-abril 2025): 46–58. La autora aclara que estos discursos no son nuevos, pues desde la década del setenta son parte del debate feminista. Para nuestro caso agregamos que para el caso costarricense, el movimiento feminista de la década del veinte del siglo anterior, ya planteaba estas diferencias. Las sufragistas reivindicaron el lugar moral de las mujeres para «limpiar» la política y

academia en temas sensibles¹², para cooptar y apropiarse de términos que se interpretan erróneamente, o se inventan, para confundir a la población sobre los alcances que puedan tener en la vida cotidiana. Así, bajo la mal denominada «ideología de género», se considera que el género daña la moral de la sociedad. Estas ideas se utilizan con fines políticos, en contextos de campañas electorales.

Entonces, las tensiones políticas del presente ponen en vilo los discursos académicos sobre temas relacionados a las mujeres, el género y las diversidades sexuales. Otro ejemplo, lo representa el conservadurismo estadounidense actual, que ha distorsionado y descontextualizado las posturas críticas sobre el papel de las mujeres. La cooptación de términos como «Woke» se utilizan para desacreditar reivindicaciones de las poblaciones vulnerables en clase, género y etnia¹³. En América Latina, sucede algo similar con el término «marxismo cultural»¹⁴ en el que se critican los enfoques de las universidades que cuestionan el conservadurismo político.

En este sentido, interesa reconocer cuáles son los discursos académicos sobre la historia de las mujeres publicados en la Revista de Historia, y comprender cómo han contribuido al desarrollo de un campo de producción académica que cuestiona las relaciones de poder a partir del género, así como observar las discursividades que han cimentado esta área de investigación y cómo enfrenta los embates de la política actual.

Referentes conceptuales

La historia de las mujeres y el género es una rama de la historiografía que legitima el papel de las mujeres en el pasado. Su constitución está directamente relacionada con los cuestionamientos y debates de la segunda ola del feminismo, en la década de los sesenta, y los aportes del posestructuralismo a las ciencias sociales. El activismo feminista permeó las discusiones académicas al manifestar que lo *personal es político*, porque subrayó que las experiencias femeninas como la violencia doméstica, la maternidad, el cuidado hacia otros, etc. son problemas estructurales de las sociedades.

Además, las historiadoras elaboraron cuerpos teóricos que sustentaron la presencia de las mujeres en el pasado. Lerner explicó que al ser el patriarcado una construcción histórica, su relación con la historia se explica a partir de las relaciones consensuadas entre hombres y mujeres sobre el papel subordinado de esta última. Por tanto, se naturalizó que la historia fuera una ciencia escrita por y para los hombres¹⁵.

el Estado, sobre este tema ver: Barahona Riera, Macarena. *Las sufragistas de Costa Rica*. San José: Editorial de la Universidad de Costa Rica, 1994.

¹² Por temas sensibles o problemas socialmente relevantes, nos referimos a aquellos que tienen que ver con el manejo y control de la sexualidad y reproducción femenina: aborto, educación sexual, fertilización in vitro, métodos anticonceptivos, etc.

¹³ Susan Neiman, *Left Is Not Woke* (Nueva York: Polity Press, 2023); Marisol Fournier-Pereira, «Feminismos e interseccionalidad: Aportes para pensar los feminismos lésbicos centroamericanos», *Cuadernos Inter.c.a.mbio sobre Centroamérica y el Caribe* 11, n.º. 2 (2014): 67–87, y <https://doi.org/10.15517/c.a.v11i2.16637>; y la revisión sobre los estudios LGBT de José Daniel Jiménez Bolaños, «Temáticas en construcción: El desarrollo de los estudios LGBT en Costa Rica, 1980–2013», *Cuadernos Inter.c.a.mbio sobre Centroamérica y el Caribe* 11, n.º. 2 (2014): 91–116, <https://doi.org/10.15517/c.a.v11i2.16311>.

¹⁴ Pablo Stefanoni, *¿La rebeldía se volvió de derecha? Cómo el antiprogresismo y la anticorrección política están construyendo un nuevo sentido común (y por qué la izquierda debería tomarlos en serio)* (Madrid: Siglo XXI Editores, 2023), 11.

¹⁵ Gerda Lerner, *The Creation of the Patriarchy*...15-35.

El debate no ha estado absorto de los contextos políticos y sociales de cada época, los estudios que inicialmente muestran la historia de las mujeres, buscaron destacar el lugar que ellas han ocupado en distintos espacios de la política tradicional, por ejemplo, a partir de los partidos políticos o el sufragismo¹⁶.

Así, los escritos manifestaban una reivindicación que, sin lugar a duda, era más política que académica. En su extraordinario texto sobre las mujeres reformistas de 1923, Virginia Mora iniciaba el libro con esta posición:

A lo largo de la vida académica se experimentan diferentes etapas y procesos; pues bien, esta investigación representa la culminación de una de esas etapas, y además en ella se aborda un tema de particular importancia para quien esto escribe, pues se trata de *asumir un compromiso ético, académico e histórico* con las mujeres de ayer sí, pero también con las mujeres de hoy. *Tal compromiso* tiene particular significado en el actual contexto social cuando, al mismo tiempo que se discute tanto de globalización y desarrollo tecnológico de avanzada, *se contempla con dolor e impotencia, la situación de subordinación, marginalidad y pobreza social* en que viven millones de mujeres en el mundo, y es al contemplar esa realidad, que la reflexión parece centrarse en una pregunta fundamental: ¿realmente se puede generalizar la situación de las mujeres y pensar que ésta ha mejorado tanto en las últimas décadas?¹⁷

Los textos del área de la historia de las mujeres no solo representaron que *lo personal es político*, sino que mostraron vindicaciones para un presente donde el debate por lo femenino había llevado a creación de leyes que pretendieron asegurar su participación en el espacio público, como la Ley de Igualdad Real de las Mujeres, y las reformas al Código Electoral, para alcanzar las cuotas paritarias¹⁸.

Las temáticas no se limitaban a temas políticos, como se muestra en la cita textual de Virginia Mora, había una necesidad de cuestionar ¿Cuáles mujeres dentro de la historia de las mujeres? El objeto de estudio se amplió a sectores subalternos¹⁹, incluso dentro de esta rama,

¹⁶ Sobre este tema, la historiadora Virginia Mora realizó excelentes contribuciones con sus obras, principalmente en la década de los noventa: Virginia Mora Carvajal, *La mujer obrera en la educación y en el discurso periodístico en Costa Rica (1900-1930)*, *Anuario de Estudios Centroamericanos* 19, n.º. 1 (1993): 67–77; Virginia Mora Carvajal, *Los oficios femeninos urbanos en Costa Rica (1864-1927)*, *Mesoamérica* 27 (1994): 127–155; Virginia Mora Carvajal, *Las luchas de las obreras urbanas en Costa Rica (1900-1930)*, *Nueva Sociedad* 135 (1995): 138–149; Virginia Mora Carvajal, *Rompiendo mitos y forjando historia. Mujeres urbanas y relaciones de género en Costa Rica a inicios del siglo XX* (Alajuela: Museo Histórico Cultural Juan Santamaría, 2003). También se pueden referenciar los trabajos de Eugenia Rodríguez (ver cita 7), y para ubicar las investigaciones a nivel regional referirse a los balances de Eugenia Rodríguez Sáenz, «Historia de las mujeres...», y Eugenia Rodríguez Sáenz, «*Los estudios de las mujeres...*».

¹⁷ Mora Carvajal, *Rompiendo mitos*, 1. El resaltado es nuestro.

¹⁸ Para la década de los noventa se aprobó la Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer, uno de los hitos históricos que reconoce la subordinación femenina y establece derechos específicos. En 1996 se crearon las bases jurídicas para las cuotas paritarias en elecciones nacionales, pero es hasta 2009 que la Asamblea Legislativa aprueba la ley. Para ampliar, el tema referirse a: Eugenia María Zamora Chavarría, «Derechos políticos de la mujer en Costa Rica: 1986–2006», *Revista de Derecho Electoral* 7 (2009): 1–44. https://www.tse.go.cr/revista/art/7/Zamora_Chavarrial.pdf

¹⁹ Sobre el tema, cabe resaltar que los análisis historiográficos de las mujeres han tenido múltiples sujetos de estudio, aunque esto no haya implicado un posicionamiento de clase, etnia o género de sus autores o autoras. Sobre esto, los trabajos de Virginia Carvajal son una excepción, pues en sus escritos se reconocen las diferencias de clase entre mujeres como un tema a cuestionar y debatir. Para ampliar

se incluyó la palabra «género», para abarcar estudios sobre masculinidades²⁰ y las teorías de género.

Las diferencias sexuales transformaron el debate de la historia de las mujeres, pues desde la categoría *género* se reconocían otros sujetos más allá del binarismo hombre-mujer. Ahora, la sexualidad constituía el eje para la comprensión del mundo social, político e histórico en la construcción del género. La base conceptual de estas ideas estuvo en el psicoanálisis, el posestructuralismo y las teorías Queer. La crítica a la construcción binaria de opuestos (hombre-mujer, razón-emoción) fue una contribución de Derrida al género. Este autor francés criticaba la rigidez de los conceptos, al situarlos desde su opuesto y sin distinguir las diferencias y la construcción histórica que los explica.

Entonces, el lenguaje se convierte en un instrumento que da sentido y significa de diferentes maneras a un mismo objeto. En esta lógica, se desnaturalizan conceptos que se creen fijados en el tiempo²¹. Sumado a esto, la teoría del poder y saber de Foucault produjo ideas sobre la función de las instituciones como estructuras que producen significados que norman el ejercicio del poder en las personas²².

De esta manera, las feministas contaron con un andamiaje teórico que les permitió desarrollar nuevos enfoques sobre el género. Sobre el binarismo del género se criticó que:

Algunos ensayos afirmarían que la femineidad se funda en la exclusión de lo masculino, donde lo masculino es una «parte» de una composición psíquica bisexual. Se reconoce la coexistencia de lo binario, y entonces la represión y la exclusión actúan para elaborar «identidades» de género a partir de lo binario, con el resultado de que la identidad siempre es ya propia de una disposición bisexual que, por medio de la represión, se fragmenta en sus componentes (...), la restricción binaria sobre la cultura se manifiesta como la bisexualidad precultural que divide la familiaridad heterosexual a través de su llegada a la «cultura»²³

Los constructos conceptuales sobre el género y las teorías Queer, originaron discusiones que cuestionaron las atribuciones socialmente dadas a la mujer, y a la propia comprensión de lo femenino. Ahora, el singular se pluralizaba para reconocer otros significados en las *mujeres*. La historiadora Joan Scott afirmaba que para historiar el género «the very categories of man and woman will take different forms in different political moments,

las referencias, de nuevo referimos a los estudios en nota al pie de página, n°.7, y Eugenia Rodríguez Sáenz, «*Los estudios de las mujeres...*».

²⁰ Algunos de los trabajos en este ámbito son: Carmen Murillo Chaverri, «Hombres, trenes y espacios públicos en la Costa Rica decimonónica», *Revista de Ciencias Sociales*, 76 (junio de 1997): 89–105; Carmen Murillo Chaverri, «Masculinidad y cultura del trabajo ferroviario en Costa Rica, 1872–1890», en *Entre silencios y voces: género e historia en América Central, 1750–1990*, ed. Eugenia Rodríguez Sáenz (San José, Costa Rica: Editorial de la Universidad de Costa Rica, 2000), 199–220; Mauricio Menjívar Ochoa, «Paternidad e identidad masculina en Costa Rica: El sobredimensionamiento del mandato de la proveeduría», *Diálogos. Revista Electrónica de Historia* 5, n°. 1–2 (2005) <https://hdl.handle.net/10669/19364>; Mauricio Menjívar Ochoa, «De vacíos, silencios y posibilidades. Paternidades en Centroamérica en los albores del siglo XXI», *Revista Espiga* 6, n°. 12 (2005): 85–100 <https://doi.org/10.22458/re.v6i12.1078>; Mauricio Menjívar Ochoa, «Hombres inventados. Estudios sobre masculinidad en Costa Rica y la necesidad de nuevos supuestos para el cambio social», *Diálogos. Revista Electrónica de Historia* 8, n°. 1 (2007), <https://doi.org/10.15517/dre.v8i1.6165>.

²¹ Jacques Derrida, *De la gramatología* (Madrid: Siglo XXI, 1997).

²² Michel Foucault, *Historia de la sexualidad I: La voluntad de saber* (Barcelona: Siglo XXI, 1980).

²³ Butler, Judith. «*El género en...*», 132.

and they will provide a way of understanding those moments as well»²⁴. Por tanto, una de las características del género, es que está en constante construcción y deconstrucción, tanto en tiempo como en espacio.

Lo anterior, impactó de diversas maneras a la historiografía costarricense. En el primer cuarto del siglo XXI hemos visto investigaciones que reivindican a las mujeres con el concepto de poder de Foucault²⁵, estudios históricos basados en las teorías Queer²⁶ y más recientemente la historia del cuerpo²⁷. Así, se reconoce no solo la subordinación, sino las resistencias y estrategias de sobrevivencia que emplearon las mujeres ante los desafíos de la cultura machista costarricense.

El poder dejó de mirarse solo desde la subordinación femenina y su posicionamiento en espacios públicos como reivindicación social. El posestructuralismo sentó las bases para comprender que las mujeres, desde sus lugares más íntimos, como la maternidad y el hogar, también generan disensos y luchas políticas; y que la diversidad sexual, de igual forma, es parte de los objetos y sujetos de estudios históricos.

Esta idea, permitió valorar que no solo el espacio público legitima las acciones políticas y sociales, sino que, de la misma forma, y en diálogo con la «historia de las de abajo», se amplió la mirada para comprender el pasado de las mujeres. Lo anterior, implicó buscar nuevos métodos para acercarse a ese pasado y preguntarse cómo se construye la historia,

²⁴ Joan Wallach Scott, *Gender and the Politics of History*, 30th Anniversary ed. (Nueva York: Columbia University Press, 2018), x.

²⁵ Sobre el tema, se citan algunos ejemplos, pero por cuestiones de espacio y del objeto de estudio del artículo no se referencian ni agotan todas las obras. Existen compendios que se citan en este trabajo, en los que se pueden ubicar todos los trabajos. Para el tema citado, recomendamos la extraordinaria obra (en especial las referencias teóricas que se utilizan) de Patricia Alvarenga Venutolo, *Identidades en disputa: Las reinventaciones del género y de la sexualidad en la Costa Rica de la primera mitad del siglo XX* (San José: Editorial Universidad de Costa Rica, 2012); otras investigaciones en esta línea y que reconocen el tema de clase social son: Jéssica Ramírez Achoy, «Encontrando mi espacio: desplazamiento y vivencias de las mujeres de los sectores urbano-populares de San José, Costa Rica (1950-1980)», *Revista de Historia* 68 (2013): 113-144, https://www.academia.edu/43492176/Encontrando_mi_espacio_desplazamiento_y_vivencias_de_las_mujeres_de_los_sectores_urbano_populares_de_San_Jos%C3%A9_Costa_Rica_1950_1980; Jéssica Ramírez Achoy, «¿Politizando la maternidad o maternalizando la política? Ciudadanía y participación política de las mujeres de los barrios del sur de San José, 1950-1980», *Revista de Historia* 63-64 (2011): 119-137, <https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/historia/article/view/4585>; Marcela Ramírez Hernández, *Entre el papel y la carne: Representaciones del cuerpo de las mujeres y las batallas por el dominio de su sexualidad. Un análisis desde la prensa escrita y la vida cotidiana en la región urbana josefina, 1960-2010* (tesis de maestría, Universidad Nacional, 2016), <https://repositorio.una.ac.cr/handle/11056/18449>.

²⁶ Algunos trabajos son: José Daniel Jiménez Bolaños, «De lo privado a lo público: la celebración del Orgullo LGBTI en Costa Rica, 2003–2016», *Diálogos: Revista Electrónica de Historia* 17, n.º. 2 (2016): 93–116, <https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/dialogos/article/view/25719>; Claudia Mandel Katz, *Arte, identidad y género en Costa Rica: 1980–2000* (Tesis doctoral, Universidad de Costa Rica, 2017), <https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/items/c5c6bd88-6f97-4a02-badd-54272e2692f4>; José Daniel Jiménez Bolaños, «La criminalización de la diversidad sexual y el inicio del activismo gay en Costa Rica, 1985–1989», *Rupturas: Revista de Investigaciones en Ciencias Sociales* 5, n.º. 1 (2015): 47–78, <https://revistas.uned.ac.cr/index.php/rupturas/article/view/1121>.

²⁷ Sobre las obras en este ámbito, referenciar el recuento bibliográfico de Dennis Arias Mora, *Anatomías del pasado: Sobre la historiografía del cuerpo en Costa Rica* (San José: Editorial Arlekin, 2024). Cabe aclarar que la historia del cuerpo, no es un derivado de la historia de las mujeres y el género, pero sí tienen una relación directa y en diálogo, a partir de sus constructos teóricos.

pues las mujeres o los colectivos de la diversidad sexual no suelen estar en las fuentes tradicionales²⁸, aunque esta renovación en los métodos y las fuentes aún es un desafío en la historiografía costarricense.

Referentes metodológicos

En el artículo se realiza un análisis documental de corte cualitativo, a partir de un enfoque interpretativo-descriptivo. Se adaptó el estudio bibliométrico, para el análisis de los datos. La finalidad de esta perspectiva es situar las características del debate de la historia de las mujeres y el género en la Revista de Historia, para estudiar sus giros, desafíos y propuestas.

Como fuente de análisis se utilizaron los textos publicados sobre historia de las mujeres en la Revista de Historia durante el periodo 1975-2025. Para la elección de los artículos se elaboró una matriz documental que incluyó el tema, las palabras clave, los referentes teóricos y metodológicos. Los criterios que delimitaron los artículos incluidos en la matriz fueron: a) que derivaran de una investigación que presentara datos o fuentes, b) la temática debía girar en torno a la historia de las mujeres o sus debates, c) que no fueran comentarios de libros y d) que en sus referentes teóricos o bibliográficos se situara algún problema de la historia de las mujeres o el género.

Además, del análisis de las fuentes de la Revista de Historia, se utilizó la base de datos Scopus y JStor para situar los debates de la historiografía costarricense y latinoamericana sobre el quehacer histórico de las mujeres y el género, con esto se construyeron los marcos referenciales para debatir los datos obtenidos.

La matriz se trabajó en un Excel a partir de 690 artículos publicados en la Revista de Historia, y se seleccionaron los que cumplían con los criterios de delimitación de la matriz. El número total de artículos trabajados fue de 16²⁹. A partir de este primer acercamiento a los

²⁸ Sobre este tema, la Maestría en Historia Aplicada de la Universidad Nacional aportó al debate otras maneras de situar a los sujetos en el pasado, hibridando metodologías para hacer historia. Mario Samper ha sido uno de los precursores de estas formas de hacer historia. Wilson Picado Umaña, «El juego académico y la historia aplicada», *Revista de Historia* 77 (2013): 1.

²⁹ Los artículos son: Patricia Alvarenga Venutolo, «El hombre de las otredades: masculinidad y raza en la mirada de los viajeros de la Centroamérica del siglo XIX», *Revista de Historia* 68 (2013): 89–112, <https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/historia/article/view/8415/9714>; María de los Ángeles Acuña León, «Papel reproductivo y productivo de las mujeres esclavas en Costa Rica en el siglo XVIII», *Revista de Historia* 57–58 (2008): 135–161, <https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/historia/article/view/1757/1664>; Mónica Albizúrez Gil, «Acercamiento a escrituras de viaje en Centroamérica durante el siglo XIX: consideraciones de género», *Revista de Historia* 73 (2016): 91–112 <https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/historia/article/view/8415/9714>; Dennis Arias Mora, «La gran guerra de las mujeres. El mundo en 1914 y los orígenes del feminismo costarricense», *Revista de Historia* 77 (2018): 45–82, <https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/historia/article/view/10556/13092>; Pablo Cayuqueo y Samuel Quiroga, «La resistencia de la mujer mapuche. Liderazgo comunitario», *Revista de Historia* 83 (2021): 238–252, <https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/historia/article/view/14860/20616>; Dora Cerdas Bokhan, «Matrimonio y vida cotidiana en el gran área central costarricense (1851–1890)», *Revista de Historia* 26 (1992): 69–95, <https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/historia/article/view/3358/3218>; Mercedes Flores González, «Los ensayos político-culturales de Emilia Prieto Tugores (1932–1974)», *Revista de Historia* 68 (2013): 145–162, <https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/historia/article/view/8415/9714>; Juan José Marín Hernández, «Las causas de la prostitución josefina: 1939–1949. Entre lo imaginario y el estigma», *Revista de Historia* 27 (1993): 87–107, <https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/historia/article/view/3369>; Mauricio Menjívar Ochoa,

textos, se segregó la información por autoras y autores, debates conceptuales, metodológicos y conclusiones, y se construyeron las gráficas que permitieron interpretar los datos.

Posteriormente, para el análisis de los datos se utilizó la codificación como metodología del enfoque cualitativo³⁰. La codificación se comprendió como la reducción de los datos en categorías que expliquen el objeto de estudio, su metodología se basa en las fases de codificación abierta, axial y selectiva de la teoría fundamentada³¹.

Para delimitar el análisis de los datos, la codificación se realizó con tres elementos de cada uno de los artículos: referencias teóricas, datos y conclusiones. Con esto se ubicaron nuevas categorías que definieron los cambios y continuidades en el discurso, los desafíos por época y la propuesta de una periodización de las publicaciones, acorde a los temas propuestos y los debates conceptuales.

Los resultados se muestran en dos apartados que surgieron de los datos: a) la historia de las mujeres en el tiempo: transformaciones y persistencias, donde describimos y caracterizamos los artículos publicados y b) Desafíos de historiar a las mujeres, los retos que ha implicado situar el debate del género en la historia, sus ausencias y presencias.

Análisis de resultados

La historia de las mujeres en el tiempo: transformaciones y persistencias

En el siguiente apartado se presentan las características generales de los 16 artículos estudiados y los debates que proponen sobre la historia de las mujeres y el género. Se presentan datos extraídos tanto del análisis de la matriz documental como de las codificaciones realizadas. Sobre el tema nos preguntamos: ¿Qué se ha escrito sobre las mujeres en la Revista de Historia? ¿Qué relación guarda el tema con las discusiones sobre las

«Masculinidades neo-coloniales en Talamanca, Caribe sur de Costa Rica (1898–1930)», *Revista de Historia* 68 (2013): 43–88, <https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/historia/article/view/8415/9714>. Virginia Mora Carvajal, «Mujeres, política y ciudadanía. Las Reformistas en la campaña electoral de 1923», *Revista de Historia* 38 (1998): 115–124, <https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/historia/article/view/2031/1929>; Jéssica Ramírez Achoy, «¿Politizando la maternidad o maternalizando la política? Ciudadanía y participación política de las mujeres de los barrios del Sur de San José, 1950–1980», *Revista de Historia* 63–64 (2011): 119–137, <https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/historia/article/view/4585/4411>; Jéssica Ramírez Achoy, «Encontrando mi espacio: desplazamiento y vivencias de las mujeres de los sectores urbano-populares de San José, Costa Rica (1950–1980)», *Revista de Historia* 68 (2013): 113–144, <https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/historia/article/view/6499/6556>; Marcela Ramírez Hernández, «Experiencias y narraciones en torno al uso de tecnologías anticonceptivas (1970–2010): una propuesta para su análisis y discusión», *Revista de Historia* 72 (2015): 125–142, <https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/historia/article/view/8409/9461>; Carla Rodríguez Corrales, «De la memoria al discurso: una aproximación a ‘Si me permiten hablar...’. Testimonio de Domitila. Una mujer de las minas de Bolivia (1977), Moema Viezzer», *Revista de Historia* 72 (2021): 57–74, <https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/historia/article/view/8406/24372>; Eugenia Rodríguez Sáenz, «‘Que la mujer brille y se enaltezca por sus virtudes.’ Selección de documentos sobre las tipógrafas josefinas, (1903–1912)», *Revista de Historia* 33 (1996): 143–156, <https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/historia/article/view/3455>, Margarita Silva, «La educación de la mujer en Costa Rica durante el siglo XIX», *Revista de Historia* 20 (1989): 67–80, <https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/historia/article/view/3265/3123>.

³⁰ Gibbs, Graham R. *Analyzing Qualitative Data*. 2.ª ed. Londres: SAGE Publications, 2018.

³¹ Uwe Flick, *El diseño de la investigación cualitativa*, 2.ª ed. (Madrid: Ediciones Morata, 2014).

mujeres o el género de cada época y cómo se vinculan estos debates a los intereses de la historiografía costarricense representada en las publicaciones de la Revista de Historia?

Características generales

De los 690 artículos que ubicamos en la Revista de Historia, solo el 2,32% (N=16) refieren a investigaciones en el campo de la historia de las mujeres y el género, para el periodo comprendido entre 1975-2025. Las personas que han publicado sus textos, se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 1. Autoras, autores y año de publicación

Autora/or	Año de publicación
Margarita Silva	1989
Dora Cerdas	1992
Juan José Marín	1993
Eugenia Rodríguez	1996
Virginia Carvajal	1998
María de los Ángeles Acuña	2008
Jéssica Ramírez Achoy	2010
Mauricio Menjívar	2013
Patricia Alvarenga	2013
Jéssica Ramírez Achoy	2013
Mercedes Flores González	2013
Marcela Hernández Ramírez	2015
Carla Corrales Rodríguez	2015
Mónica Albizúrez Gil	2016
Dennis Arias Mora	2018
Pablo Cayuquero y Samuel Quiroga	2021

Fuente. Elaboración propia.

De la tabla anterior se extraen algunos datos importantes. El primero refiere a las personas autoras, el 68,75% (N=12) corresponde a mujeres y el 31,25% (N=5) a hombres. El segundo a los años de publicación, pues la recepción de artículos en materia de género a la revista no ha sido constante. Pasaron 14 años para que la revista recibiera por primera vez un artículo sobre la historia de las mujeres. La distribución de los años en los que se ubican las publicaciones varía, como se muestra en el siguiente gráfico:

Gráfico 1. Distribución por décadas de los artículos sobre historia de las mujeres y el género, en porcentajes

Fuente. Elaboración propia.

Sobre los datos, tres décadas mantienen un 6,25% (N=1) en la recepción de artículos, sin embargo, no se ha concluido la década de 2020, por lo que el número posiblemente cambiará. La década de los noventa representa la segunda con mayor cantidad de investigaciones, con un 25% (N=4), mientras que la del 2010-2019 cuenta con mayor cantidad de publicaciones con un 56,25% (N=9).

El gráfico muestra que no hay constancia en la cantidad de publicaciones que recibe la revista, y el hecho de que los números sean mayores en la década de 2010, responde al número especial: «Masculinidades y feminidades en los discursos textuales de los siglos XIX y XX», coordinado por la doctora Patricia Alvarenga, editora de la revista para ese momento.

La década de los noventa parece ser más «orgánica» en la recepción de artículos porque no medió un dossier o temática que convocara a temas de género. Ambas décadas (1990 y 2010), con veinte años de diferencia, nos muestran las discursividades sobre el género, como se verá más adelante.

Otro tema que podemos cuantificar a partir de los datos son los periodos históricos que se han estudiado, como se muestra en la tabla 2:

Tabla 2. Temporalidades históricas en la historia de las mujeres y el género, Revista de Historia, 1975-2025

Siglos	Absolutos	%
XVIII	2	12,50%
XIX	3	18,75%
XX (primera mitad)	5	31,25%
XX (segunda mitad)	5	31,35%
XXI	1	6,25%
	16	100%

Fuente. Elaboración propia.

Las investigaciones en historia de las mujeres y el género se sitúan en el siglo XX con 10 artículos que representan el 62,50 % del total de textos. Mientras que temporalidades más lejanas como el siglo XVIII y XIX responden al 12,50 % y 18,75 % respectivamente. El acceso a las fuentes y los problemas históricos que se derivan de estas, son algunas de las causas que explican esta distribución, aunado que en el país la historia colonial o indígena no ha tenido el mismo auge que la historia contemporánea.

A lo anterior, podemos agregar el espacio, pues de los 16 artículos, 14 corresponden a Costa Rica, y dos a países como Chile y Bolivia, estos últimos se han publicado en 2015 y 2021, respectivamente. De los 14 artículos de Costa Rica, 13 se centran en espacios urbanos, y solo 1 en el rural.

Los sujetos de los estudios se muestran en el siguiente gráfico:

Gráfico 2. Sujetos de los estudios en historia de las mujeres y género, Revista de Historia, 1975-2025

Fuente. Elaboración propia.

La matriz documental mostró que los sujetos con más relevancia en la historia de las mujeres publicada de la Revista de Historia, refieren a clases altas y medias (50%)³², seguidas por sectores populares (25%) y poblaciones indígenas y negras (25%).

A partir de los datos anteriores, podríamos afirmar que el debate de la historia de las mujeres en la revista no ha sido constante, ni en la cantidad de artículos recibidos, ni en sus autores o autoras, pues a excepción de una autora, no se repiten las personas que publican. Parece que esta área, depende de personas que convoquen al análisis del género para provocar nuevas discusiones. Además, hay una preferencia por indagar épocas contemporáneas y en espacios urbanos, más allá de las etapas indígenas o coloniales y rurales. También los sujetos muestran una tendencia a revisitar la historia de las élites que conforman la historia de las mujeres.

³² Aunque esta delimitación es muy generalista, pues se abarcan distintos periodos históricos, por clase alta y media nos referimos a las mujeres que tenían recursos económicos, y esto se observó por las fuentes y las descripciones que autoras y autores realizaron de sus investigaciones.

Significados y discursividades entorno a la historia de las mujeres

Los artículos estudiados muestran en sus textos qué tipo de historia se construye, las fuentes utilizadas y los discursos que cimentan el debate propuesto. Sobre lo anterior, se ubicaron tres enfoques sobre la historia de las mujeres:

Con respecto a las perspectivas historicistas situamos un artículo, que describe el pasado de las mujeres a partir de fuentes primarias, y que no incluyen en su relato los debates que cuestionaron el orden social de las mujeres³³, está ubicado a finales de los ochenta. Las investigaciones son rigurosas y generan datos sobre el papel de las mujeres en ámbitos como la educación, no obstante, y como es propio de la época, se centran en describir la fuente.

El siguiente enfoque se ubica entre 1992-1998, lo denominamos «Espacios públicos y privados como reivindicación de las mujeres», pues son textos que centran el debate en sectores de clases medias o subalternas, a partir de temáticas como la prostitución, o el papel de las mujeres en campañas políticas, espacios laborales y la función de las mujeres en la política y sociedad. Ninguno de los estudios trabaja las masculinidades. Las bases teóricas utilizan los debates sobre el patriarcado para analizar las fuentes e indagar el matrimonio y las obligaciones establecidas a las mujeres desde el cristianismo³⁴, también se enfatiza en las sectores subalternos con temáticas como la prostitución³⁵, la vida laboral de las mujeres³⁶, o la participación política³⁷. La propuesta de Virginia Mora, recién citada, sintetiza los debates de la historia de las mujeres, pues se posiciona teóricamente para cuestionar la subordinación femenina y generar nuevas perspectivas que mostraron a las mujeres en la vida pública, y con esto, refutaron ideas del mal llamado «sexo débil». Una de las características de este enfoque en la historia de la mujeres fue utilizar las fuentes primarias tradicionales, pero reformular las preguntas que se le hacían a esas fuentes. Este giro permitió establecer otros significados a la investigación del pasado, hacerlo más inclusivo y político.

³³ Margarita Silva, «La educación de la mujer en Costa Rica durante el siglo XIX», *Revista de Historia* 20 (1989): 67–80, <https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/historia/article/view/3265/3123>.

³⁴ Dora Cerdas Bokhan, «Matrimonio y vida cotidiana en el gran área central costarricense (1851–1890)», *Revista de Historia* 26 (1992): 69–95, <https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/historia/article/view/3358/3218>.

³⁵ Juan José Marín Hernández, «Las causas de la prostitución josefina: 1939–1949. Entre lo imaginario y el estigma», *Revista de Historia* 27 (1993): 87–107, <https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/historia/article/view/3369>.

³⁶ Eugenia Rodríguez Sáenz, «‘Que la mujer brille y se enaltezca por sus virtudes.’ Selección de documentos sobre las tipógrafas josefinas, (1903–1912)», *Revista de Historia* 33 (1996): 143–156, <https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/historia/article/view/3455>.

³⁷ Virginia Mora Carvajal, «Mujeres, política y ciudadanía. Las Reformistas en la campaña electoral de 1923», *Revista de Historia* 38 (1998): 115–124, <https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/historia/article/view/2031/1929>.

Con respecto a la categoría «Mujeres, hombres y poder», el discurso de la historia de las mujeres integra las perspectivas de género, las investigaciones producen nuevas lecturas de las fuentes y la teorías que estaban a disposición de las autoras y autores. Los estudios los ubicamos en el periodo 2008-2021. En los referentes teóricos se observan las discusiones sobre el género, pero desde las relaciones de poder y la sexualidad, se integra al posestructuralismo para debatir los lugares de las mujeres, y se entremezclan el espacio público y privado, ya no como lugares sociales opuestos, sino interrelacionados³⁸, para reconocer las dinámicas de la participación política de las mujeres. En temas de sexualidad, se estudian los métodos anticonceptivos, y se incluyen temáticas como la explotación sexual de las esclavas³⁹.

Además, se integran las masculinidades en la revista a partir de un trabajo sobre las poblaciones indígenas del Caribe Sur⁴⁰, lo cual aporta otros sujetos que no habían sido estudiados en la Revista de Historia desde el género. Junto al tema de los sujetos, el artículo citado incorpora las teorías decoloniales para horizontalizar el debate teórico y aproximarse a los sujetos y a las fuentes desde otras lógicas de construcción del conocimiento.

Lo anterior, se refleja en los trabajos que estudian los significados de las miradas extranjeras en relatos de viajeros y viajeras de Centroamérica, y cómo los textos de hombres y mujeres describen mundos distintos, a pesar de referir a los mismos lugares⁴¹. Otras publicaciones, muestran temas coyunturales como el centenario de la I Guerra Mundial, y en el análisis se integra el papel de las féminas costarricenses a ese suceso histórico, o el cuestionamiento de la sociedad patriarcal a través de las miradas de Emilia Prieto⁴².

³⁸ Jéssica Ramírez Achoy, «¿Politizando la maternidad o maternalizando la política? Ciudadanía y participación política de las mujeres de los barrios del Sur de San José, 1950–1980», *Revista de Historia* 63–64 (2011): 119–137, <https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/historia/article/view/4585/4411>; Jéssica Ramírez Achoy, «Encontrando mi espacio: desplazamiento y vivencias de las mujeres de los sectores urbano-populares de San José, Costa Rica (1950–1980)», *Revista de Historia* 68 (2013): 113–144, <https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/historia/article/view/6499/6556>;

³⁹ Marcela Ramírez Hernández, «Experiencias y narraciones en torno al uso de tecnologías anticonceptivas (1970–2010): una propuesta para su análisis y discusión», *Revista de Historia* 72 (2015): 125–142, <https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/historia/article/view/8409/9461>; María de los Ángeles Acuña León, «Papel reproductivo y productivo de las mujeres esclavas en Costa Rica en el siglo XVIII», *Revista de Historia* 57–58 (2008): 135–161, <https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/historia/article/view/1757/1664>;

⁴⁰ Mauricio Menjívar Ochoa, «Masculinidades neo-coloniales en Talamanca, Caribe sur de Costa Rica (1898–1930)», *Revista de Historia* 68 (2013): 43–88, <https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/historia/article/view/8415/9714>; Pablo Cayuqueo y Samuel Quiroga, «La resistencia de la mujer mapuche. Liderazgo comunitario», *Revista de Historia* 83 (2021): 238–252, <https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/historia/article/view/14860/20616>.

⁴¹ Patricia Alvarenga Venutolo, «El hombre de las otredades: masculinidad y raza en la mirada de los viajeros de la Centroamérica del siglo XIX», *Revista de Historia* 68 (2013): 89–112, <https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/historia/article/view/8415/9714>; Mónica Albizúrez Gil, «Acercamiento a escrituras de viaje en Centroamérica durante el siglo XIX: consideraciones de género», *Revista de Historia* 73 (2016): 91–112, <https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/historia/article/view/8415/9714>.

⁴² Mercedes Flores González, «Los ensayos político-culturales de Emilia Prieto Tugores (1932–1974)», *Revista de Historia* 68 (2013): 145–162; Dennis Arias Mora, «La gran guerra de las mujeres. El mundo en 1914 y los orígenes del feminismo costarricense», *Revista de Historia* 77 (2018): 45–82, <https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/historia/article/view/10556/13092>; <https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/historia/article/view/8415/9714>;

Un trabajo que también muestra un giro en los discursos sobre la historia de las mujeres es el de Carla Rodríguez⁴³, pues su metodología a partir de técnicas etnográficas incorpora la memoria y el discurso para acercarse al pasado de las mujeres.

De esta manera, la historia de las mujeres en la Revista de Historia pasa de un historicismo que describe lo femenino en las fuentes, a un enfoque que reivindica la subordinación y a las mujeres en los espacios públicos, para cerrar con investigaciones que con un utillaje teórico sobre las relaciones de poder, muestra otros sujetos y nuevas interpretaciones de lo que ha significado ser hombre y mujer en el pasado.

Desafíos de historiar a las mujeres y el género

Un tema trascendental en nuestro análisis ha sido aportar desde los datos, ideas que permitan ver los alcances de la Revista de Historia en materia de historia de las mujeres y género, y para hacerlo es preciso explicitar los desafíos que vemos en esta área de cara al futuro que nos convoca diariamente.

Ausencias en el debate

Un primer desafío es generar discusiones que incluyan a distintos sujetos en los estudios sobre el pasado. En la revista no hay investigaciones sobre la comunidad LGTB+, ni debates conceptuales que nos permitan revisar las miradas con las que nos acercamos a las fuentes e interpretaciones del pasado, y donde podríamos encontrar a esta población. Lo mismo aplicaría con los sectores populares, indígenas, negros, entre otros.

Otras ausencias son los lugares que se estudian en la historia de las mujeres y género, los espacios rurales están invisibilizados del pasado, requerimos tener más información sobre las mujeres campesinas, las amas de casa, las propietarias, las lideresas, etc. que están fuera del Valle Central. No proponemos conocer solamente las *historias* (stories) de estas mujeres, sino problemas de investigación histórica que nos muestren sus dinámicas de poder en lo social, político, económico y cultural.

Aunado al espacio, también es importante abrir el debate sobre las temporalidades que (casi) no se estudian, creemos que este cuestionamiento permitirá hablar de las fuentes, su acceso, de las categorías teóricas con las que nos acercamos a esas fuentes, y las formas de interpretarlas.

Hacer otras preguntas, buscar nuevas metodologías y diálogos con disciplinas como la arqueología y antropología, quizá permita comprender la historia de las mujeres en la larga duración. Sobre lo anterior, nos preguntamos si la historia de las mujeres no se ha escrito por falta de fuentes, o por falta de metodología. Este es un debate abierto.

Otra ausencia que consideramos trascendental en la historia de las mujeres es el análisis del pasado desde las clases sociales. La mayoría de los artículos revisados interpretan el rol de las ellas sin discutir qué implicaba para esas mujeres trabajar en la caridad, ser viajeras o indígenas. La explicación del pasado no es objetiva, y podría ser más crítica de las ventajas que supone el acceso a riquezas, y los retos de las carencias económicas.

Conclusión

El trabajo que se presenta en este artículo es parcial, en el sentido que no muestra el panorama completo de la historia de las mujeres y los géneros en nuestro país. Por la

⁴³ Carla Rodríguez Corrales, «De la memoria al discurso: una aproximación a ‘Si me permiten hablar...’. Testimonio de Domitila. Una mujer de las minas de Bolivia (1977), Moema Viezzer», *Revista de Historia* 72 (2021): 57-74, <https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/historia/article/view/8406/24372>;

delimitación del objeto de estudio, nos situamos en lo que se ha publicado en la Revista de Historia, lo cual es un punto de partida para mirar retrospectivamente qué se ha hecho en este ámbito.

De forma general, hemos mostrado los discursos y enfoques que han creado un campo historiográfico que es complejo, tanto por el debate conceptual como por el metodológico, y es esta complejidad la que le imprime un sentido prospectivo a la historia de las mujeres y los géneros, porque las dinámicas sociopolíticas son las que marcan los giros y las pretensiones de este campo.

En la actualidad, los embates conservadores hacia la academia, y la manipulación de conceptos como «woke», «marxismo cultural» o la «ideología de género», cuestionan las ideas que cimientan campos como la historia de las mujeres y los géneros, y las relaciones de poder que verticalizan las formas de interacción entre hombres y mujeres. Sin embargo, los discursos misóginos no son exclusivos de los políticos autoritarios de turno, también de colegas que desde la historia no reconocen el papel las mujeres.

Por esto, es que el tema de las mujeres no se agota, y la Revista de Historia debería convocar y generar este debate historiográfico de forma sostenida, al fin y al cabo, la academia debería tener sentido para el futuro, y en este, para las niñas y las jóvenes que son las herederas de nuestro presente.

Bibliografía

- Acuña León, María de los Ángeles. «Papel reproductivo y productivo de las mujeres esclavas en Costa Rica en el siglo XVIII». *Revista de Historia* 57–58 (2008): 135–161. <https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/historia/article/view/1757/1664>.
- Albizúrez Gil, Mónica. «Acercamiento a escrituras de viaje en Centroamérica durante el siglo XIX: consideraciones de género». *Revista de Historia* 73 (2016): 91–112. <https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/historia/article/view/8415/9714>.
- Alvarenga Venutolo, Patricia. «El hombre de las otredades: masculinidad y raza en la mirada de los viajeros de la Centroamérica del siglo XIX». *Revista de Historia* 68 (2013): 89–112. <https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/historia/article/view/8415/9714>.
- Anderson, Bonnie S., y Judith P. Zinsser. *Historia de las mujeres: Una historia propia*. Barcelona: Editorial Crítica, 2000.
- Arias Mora, Dennis. «La gran guerra de las mujeres. El mundo en 1914 y los orígenes del feminismo costarricense». *Revista de Historia* 77 (2018): 45–82. <https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/historia/article/view/10556/13092>.
- Arias Mora, Dennis. *Anatomías del pasado: Sobre la historiografía del cuerpo en Costa Rica*. San José: Editorial Arlekin, 2024.
- Barahona Riera, Macarena. 1994. *Las sufragistas de Costa Rica*. San José: Editorial de la Universidad de Costa Rica.
- Butler, Judith. *El género en disputa: El feminismo y la subversión de la identidad*. 6ª imp. Barcelona: Paidós Studio 168, 2014.
- Cayuqueo, Pablo, y Samuel Quiroga. «La resistencia de la mujer mapuche. Liderazgo comunitario». *Revista de Historia* 83 (2021): 238–252. <https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/historia/article/view/14860/20616>.
- Cerdas Bokhan, Dora. «Matrimonio y vida cotidiana en el gran área central costarricense (1851–1890)». *Revista de Historia* 26 (1992): 69–95. <https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/historia/article/view/3358/3218>.
- Derrida, Jacques. *De la gramatología*. Madrid: Siglo XXI, 1997.
- Duby, Georges, y Michelle Perrot, coords. *Historia de las mujeres*. 5 vols. Madrid: Taurus, 2001.

- Flores González, Mercedes. «Los ensayos político-culturales de Emilia Prieto Tugores (1932–1974)». *Revista de Historia* 68 (2013): 145–162. <https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/historia/article/view/8415/9714>.
- Foucault, Michel. *Historia de la sexualidad I: La voluntad de saber*. Barcelona: Siglo XXI, 1980.
- Fournier-Pereira, Marisol. «Feminismos e interseccionalidad: Aportes para pensar los feminismos lésbicos centroamericanos». *Cuadernos Inter.c.a.mbio sobre Centroamérica y el Caribe* 11, n.º. 2 (2014): 67–87. <https://doi.org/10.15517/c.a.v11i2.16637>.
- Jiménez Bolaños, José Daniel. «De lo privado a lo público: la celebración del Orgullo LGBTI en Costa Rica, 2003–2016». *Diálogos: Revista Electrónica de Historia* 17, n.º. 2 (2016): 93–116. <https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/dialogos/article/view/25719>.
- Jiménez Bolaños, José Daniel. «La criminalización de la diversidad sexual y el inicio del activismo gay en Costa Rica, 1985–1989». *Rupturas: Revista de Investigaciones en Ciencias Sociales* 5, n.º. 1 (2015): 47–78. <https://revistas.uned.ac.cr/index.php/rupturas/article/view/1121>.
- Lerner, Gerda. *The Creation of Patriarchy*. New York: Oxford University Press, 1986.
- Mandel Katz, Claudia. *Arte, identidad y género en Costa Rica: 1980–2000*. Tesis doctoral, Universidad de Costa Rica, 2017. <https://repositorio.sibdi.ucr.ac.cr/items/c5c6bd88-6f97-4a02-badd-54272e2692f4>.
- Marín Hernández, Juan José. «Las causas de la prostitución josefina: 1939–1949. Entre lo imaginario y el estigma». *Revista de Historia* 27 (1993): 87–107. <https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/historia/article/view/3369>.
- Marín, Juan José. 2005. «Prostitución y explotación sexual infantil y juvenil en Costa Rica (1860–1949)». En *Abuso sexual y prostitución infantil y juvenil en Costa Rica durante los siglos XIX y XX*, editado por Eugenia Rodríguez Sáenz, 127–161. San José: Plumsock Mesoamerican Studies.
- Menjívar Ochoa, Mauricio. «Hombres inventados. Estudios sobre masculinidad en Costa Rica y la necesidad de nuevos supuestos para el cambio social». *Diálogos. Revista Electrónica de Historia* 8, n.º. 1 (2007). <https://doi.org/10.15517/dre.v8i1.6165>.
- Menjívar Ochoa, Mauricio. «De vacíos, silencios y posibilidades. Paternidades en Centroamérica en los albores del siglo XXI». *Revista Espiga* 6, n.º. 12 (2005): 85–100. <https://doi.org/10.22458/re.v6i12.1078>.
- Menjívar Ochoa, Mauricio. «Masculinidades neo-coloniales en Talamanca, Caribe sur de Costa Rica (1898–1930)». *Revista de Historia* 68 (2013): 43–88. <https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/historia/article/view/8415/9714>.
- Menjívar Ochoa, Mauricio. «Paternidad e identidad masculina en Costa Rica: El sobredimensionamiento del mandato de la proveeduría». *Diálogos. Revista Electrónica de Historia* 5, n.º. 1–2 (2005). <https://hdl.handle.net/10669/19364>.
- Mora Carvajal, Virginia. «Mujeres, política y ciudadanía. Las Reformistas en la campaña electoral de 1923». *Revista de Historia* 38 (1998): 115–124. <https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/historia/article/view/2031/1929>.
- Mora Carvajal, Virginia. *La mujer obrera en la educación y en el discurso periodístico en Costa Rica (1900-1930)*. *Anuario de Estudios Centroamericanos* 19, n.º. 1 (1993): 67–77.
- Mora Carvajal, Virginia. *Las luchas de las obreras urbanas en Costa Rica (1900-1930)*. *Nueva Sociedad* 135 (1995): 138–149.
- Mora Carvajal, Virginia. *Los oficios femeninos urbanos en Costa Rica (1864-1927)*. *Mesoamérica* 27 (1994): 127–155.

- Mora Carvajal, Virginia. *Rompiendo mitos y forjando historia. Mujeres urbanas y relaciones de género en Costa Rica a inicios del siglo XX*. Alajuela: Museo Histórico Cultural Juan Santamaría, 2003.
- Murillo Chaverri, Carmen. «Masculinidad y cultura del trabajo ferrovial en Costa Rica, 1872–1890». En *Entre silencios y voces: género e historia en América Central, 1750–1990*, editado por Eugenia Rodríguez Sáenz, 199–220. San José, Costa Rica: Editorial de la Universidad de Costa Rica, 2000.
- Murillo, Carmen. «Masculinidad y cultura del trabajo ferrovial en Costa Rica (1872–1890)». En *Entre silencios y voces: Género e historia en América Central (1750–1990)*, editado por Eugenia Rodríguez Sáenz, 113–130. San José: Editorial de la Universidad de Costa Rica; Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), 1997.
- Neiman, Susan. *Left Is Not Woke*. Nueva York: Polity Press, 2023.
- Picado Umaña, Wilson. «El juego académico y la historia aplicada». *Revista de Historia* 77 (2013): 1–28.
- Ramírez Achoy, Jéssica. «¿Politizando la maternidad o maternalizando la política? Ciudadanía y participación política de las mujeres de los barrios del sur de San José, 1950-1980». *Revista de Historia* 63-64 (2011): 119-137. <https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/historia/article/view/4585>.
- Ramírez Achoy, Jéssica. «Encontrando mi espacio: desplazamiento y vivencias de las mujeres de los sectores urbano-populares de San José, Costa Rica (1950-1980)». *Revista de Historia* 68 (2013): 113-144. https://www.academia.edu/43492176/Encontrando_mi_espacio_desplazamiento_y_vivencias_de_las_mujeres_de_los_sectores_urbano_populares_de_San_Jos%C3%A9_Costa_Rica_1950_1980_.
- Ramírez Achoy, Jéssica. «¿Politizando la maternidad o maternalizando la política? Ciudadanía y participación política de las mujeres de los barrios del Sur de San José, 1950–1980». *Revista de Historia* 63–64 (2011): 119–137. <https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/historia/article/view/4585/4411>.
- Ramírez Achoy, Jéssica. «Encontrando mi espacio: desplazamiento y vivencias de las mujeres de los sectores urbano-populares de San José, Costa Rica (1950–1980)». *Revista de Historia* 68 (2013): 113–144. <https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/historia/article/view/6499/6556>.
- Ramírez Hernández, Marcela. «Experiencias y narraciones en torno al uso de tecnologías anticonceptivas (1970–2010): una propuesta para su análisis y discusión». *Revista de Historia* 72 (2015): 125–142. <https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/historia/article/view/8409/9461>.
- Ramírez Hernández, Marcela. *Entre el papel y la carne: Representaciones del cuerpo de las mujeres y las batallas por el dominio de su sexualidad. Un análisis desde la prensa escrita y la vida cotidiana en la región urbana josefina, 1960-2010*. Tesis de maestría, Universidad Nacional, 2016. <https://repositorio.una.ac.cr/handle/11056/18449>.
- Rodríguez Corrales, Carla. «De la memoria al discurso: una aproximación a ‘Si me permiten hablar...’. Testimonio de Domitila. Una mujer de las minas de Bolivia (1977), Moema Viezzer». *Revista de Historia* 72 (2021): 57–74. <https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/historia/article/view/8406/24372>.
- Rodríguez Sáenz, Eugenia. «‘Que la mujer brille y se enaltezca por sus virtudes.’ Selección de documentos sobre las tipógrafas josefinas, (1903–1912)». *Revista de Historia* 33 (1996): 143–156. <https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/historia/article/view/3455>. [Revistas UNAN](https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/historia/article/view/3455)

- Rodríguez Sáenz, Eugenia. «'Tiyita vea lo que me han hecho': Estupro e incesto en Costa Rica (1800–1850)». En *El paso del cometa: Estado, políticas sociales y culturas populares en Costa Rica, 1800–1950*, editado por Iván Molina y Steven Palmer, 19–45. San José: Editorial Porvenir, 1994.
- Rodríguez Sáenz, Eugenia. «Construyendo la identidad nacional: Redefiniendo la familia y las relaciones de género en Costa Rica (1890–1950)». En *Memoria del VI Congreso Panamericano de Historia*, editado por Ronny Viales, 211–251. México D.F.: Instituto Panamericano de Geografía e Historia (IPGH), 2001.
- Rodríguez Sáenz, Eugenia. «Historia de las mujeres y de género». En *Innovación y diversidad: La historiografía costarricense en la segunda década del siglo XXI*, editado por Iván Molina y David Díaz, 189–211. San José: EUCR-CIHAC, 2022.
- Rodríguez Sáenz, Eugenia. «Los estudios de las mujeres y de género en Centroamérica y Chiapas: avances y desafíos (1957–2015)». *Diálogos. Revista Electrónica de Historia* 20, n.º. 2 (2019): 148–182. <https://doi.org/10.15517/dre.v20i2.37161>.
- Rodríguez Sáenz, Eugenia. «Presentación». *Cuadernos Inter.c.a.mbio sobre Centroamérica y el Caribe* 11, n.º. 2 (julio–diciembre 2014).
- Rodríguez Sáenz, Eugenia. *Entre silencios y voces: Género e historia en América Central (1730–1990)*. San José: Editorial de la Universidad de Costa Rica, 1997.
- Rodríguez Sáenz, Eugenia. *Hijas, novias y esposas: Familia, matrimonio y violencia doméstica en el Valle Central de Costa Rica (1750–1850)*. Heredia: BUNA; Plumssock Mesoamerican Studies, 2000.
- Scott, Joan. «El género: una categoría útil para el análisis histórico». En *El género: La construcción cultural de la diferencia sexual*, compilado por Marta Lamas, 265–302. México: Ediciones Porrúa, 1996.
- Silva, Margarita. «La educación de la mujer en Costa Rica durante el siglo XIX». *Revista de Historia* 20 (1989): 67–80. <https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/historia/article/view/3265/3123>.
- Solana, Mariela. «¿#SexoNoEsGénero? Disputas feministas en torno del sexo y la biología». *Nueva Sociedad*, n.º. 316 (marzo-abril 2025): 46–58.
- Soto Rodríguez, Mario Andrés. «La patologización de la transexualidad: Contemplando posibilidades de resistir desde algunas construcciones identitarias de género no hegemónicas». *Cuadernos Inter.c.a.mbio sobre Centroamérica y el Caribe* 11, n.º. 2 (2014): 145–65. <https://doi.org/10.15517/c.a.v11i2.16721>.
- Stefanoni, Pablo. *¿La rebeldía se volvió de derecha? Cómo el antiprogresismo y la anticorrección política están construyendo un nuevo sentido común (y por qué la izquierda debería tomarlos en serio)*. Madrid: Siglo XXI Editores, 2023.
- Zamora Chavarría, Eugenia María. «Derechos políticos de la mujer en Costa Rica: 1986–2006». *Revista de Derecho Electoral* 7 (2009): 1–44. https://www.tse.go.cr/revista/art/7/Zamora_Chavarria.pdf.